

**КРЕДИТ-МОДУЛЬ ТИЗИМИДА ШАХСНИНГ ЎЗ-ЎЗИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ТИЗИМЛАШТИРУВЧИ
ЁНДАШУВ**

Холматов Шокиржон Солиевич

ЎзДЖТУ немис тили амалий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси
shoksur182@gmail.com

Аннотация

Ушбу мақолада биз талабаларнинг мустақил таълим олишида шахснинг ривожланишига таъсир кўрсатувчи тизимлаштирувчи ёндашувни кўриб чиқамиз. Бунда биз кредит-модуль тизимидаги олий таълим муассасалари ўқув жараёнига ҳам тўхталиб ўтамиз.

Калит сўзлар: Кредит-модуль тизими, мустақил таълим олиш, функционал ёндашув, субъект-мақсадли ёндашув, тизимлаштирувчи ёндашув

Аннотация

В данной статье мы рассматриваем подходы, влияющие на развитие личности при самостоятельном обучении студентов.

В данной статье мы рассматриваем систематизирующие подходы, влияющие на развитие личности в самостоятельном обучении студентов. При этом остановимся на учебном процессе высших учебных заведений по кредитно-модульной системе.

Ключевые слова: Кредитно-модульная система, самостоятельное обучение, функциональный подход, субъективно-целевой подход, систематизирующий подход

Abstract

In this article, we consider systematizing approaches that affect the development of personality in the independent learning of students. At the same time, we will focus on the educational process of higher educational institutions according to the credit-modular system.

Keywords: Credit-modular system, self-study, functional approach, subjective-target approach, systematizing approach

Кредит-модуль тизимида ОТТ талабаси ўзини-ўзи ривожлантириши тўғрисида сўз юритганда фалсафий-педагогик ва психологик тасаввурдаги ўз-ўзини ривожлантириш муаммоларига мавжуд бўлган ёндашувларни ўз-ўзини ривожлантириш ва билиш фаолиятининг ўзаро боғлиқлигига эътибор қаратган ҳолда талаба шахсининг ўз-ўзини ривожлантириш омилларини ажратиб кўрсатишга интиланган тарзда кўриб чиқиш зарурдир.

Н.Р. Битянова ўз-ўзини ривожлантириш муаммолари тадқиқотида биз учун фарқсиз бўлмаган ҳамда нафақат ўз-ўзини ривожлантириш суръати ва йўналишига таъсир кўрсатувчи омилларни аниқлашга, балки мазкур феноменнинг асосий мазмундор хусусиятларини кўришга имкон берувчи **уч** асосий ёндашувни ажратиб кўрсатади. Шу ёндашувларнинг учинчиси (функционал ва субъект-мақсадли ёндашувлардан кейин) тизимлаштирувчи ёндашувдир [4, 4].

Тизимлаштирувчи ёндашув доираларида ўзини-ўзи ривожлантириш муаммолари тадқиқоти билан Н.Н.Азизходжаева, Р.Махмудов, Ж.Пардабоев, М.Қаландарова ва бошқалар шуғулланишган.

Н.Н.Азизходжаеванинг ишларида ўз-ўзини ривожлантиришнинг етакчи аниқловчиси ижодий ташаббус ва шахсининг мустақиллигидир. Олима субъектнинг ўз ҳаракатлари воситасида шакллантириш ғоясини илгари сурган [2, 150]. Субъект нафақат предметни ўз мақсадига мувофиқ қайта шакллантирган ҳолда ҳаракат қилади, балки жараёнда ва амалга ошириш натижасида турли сифатларда намоён ҳам бўлади. Бунинг асносида, объект ҳам субъект ҳам ўзгаради. Субъект ва объектнинг ўзаро ҳаракати ўзаро бир-биридан келиб чиқади, шахс “ички” жиҳатларни объективлаштиради ва “ташқи” жиҳатларни субъективлаштиради.

Биз учун ҳаёт стратегияси билан боғлиқ К.А.Абульханова-Славская тадқиқотлари натижалари қимматли бўлиб, уларни биз инсон шахсиятининг ўз-ўзини ривожлантириш қонуни, ўзини ифодалаш усули сифатида қараймиз.

К.А. Абульханова-Славская концепциясида ҳаёт субъекти шахснинг ўз ҳаётини ўз тафаккурига кўра яратиши сифатида белгиланади. Шахс ҳаёт субъекти сифатидаги ўз ҳаёт тарзининг асосий йўналишларини (мақсадлар, унга эришиш босқичлари); танлашга ўзини намоён этиш йўллариини белгилашга қодирдир.

Кўрсатиб ўтилган ҳаракатлар натижасида ҳаёт субъекти сифатидаги шахс ҳаётини ёндашувни (ҳаётдаги ўзини белгилаш усули) белгилашга; ҳаёт йўлини ишлаб чиқишга (замонда ҳаётини ёндашувни амалга оширишга); ҳаётини стратегияни белгилаш (ҳаётини зиддиятларини ҳал қилиш усули)га қодир. К.А. Абульханова-Славская шахс тикланишининг уч босқичини ажратиб кўрсатади. Бошланғич босқич “шахснинг ҳаёт ҳодисалари боришидан ва унинг шароитлари ўзгаришидан ажралмаганлиги” билан хусусиятлидир. Иккинчи босқич шахсга ҳодисаларга нисбатан ўз йўлини белгилашга имкон беради, бу ерда шахснинг жиҳатларининг барқарорлашуви юз беради. сўнгги босқич ўз ҳаётини ўзи белгилаш билан боғлиқ. Мазкур босқич ҳолатлар таъсирига энг кам берилувчандир. Ушбу босқичда шахс нима истаётганини ўзи биладиган ҳаёт фаолияти субъекти сифатида намоён бўлади [1, 3].

К.А.Абульханова-Славскаянинг фикрига кўра, ўз-ўзини ривожлантиришнинг амалга оширилиши ўз саъй-ҳаракатлари билан ҳаёт йўлини барпо этишдан иборат. Ўз-ўзини ривожлантириш жараёнининг ўзи субъектив истакларни агар у шахснинг ўзига унинг тамойиллари талабларига мос келмаса, рад этиши мумкин. Ҳаёт йўли учун вазифаларнинг аҳамиятлилигидан келиб чиққан ҳолда, уларни амалга ошириш юз беради.

Бироқ инсон ҳаётини ҳар қандай усул учун сензитив давр мавжуд бўлиб, бунда табиат томонидан нимагадир киритилган қудрат ёрқин намоён бўлиши, очилиши ва ривожланиши мумкин. Ўз-ўзини ривожлантириш учун бундай давр ўспиринлик давридир.

Психологик-педагогик адабиётларда ўспиринлик давридаги ўз-ўзини ривожлантириш сензитивлиги исботи учун кўпдан-кўп материаллар мавжуд. М.Г.Давлетшин, Н.С.Алиева, Х.Абдукаримов ва бошқаларнинг тадқиқотлари маълумотлари талабани ижтимоий-психологик ва психологик-педагогик нуқтаи

назардан тавсифлашга имкон беради. Бу ўспиринлик давридаги ўз-ўзини ривожлантириш жараёнини таърифлашга кўмаклашади.

Ўспиринлик даври, яъни болалиқдан етукликка ўтиш шахснинг биологик, психологик, ижтимоий соҳалардаги ўзгаришлар билан бирга кечади. улар шахсга ўз-ўзини ривожлантиришни сифат жиҳатидан янги босқичга чиқишга имконият беради.

Ҳақиқатан ҳам, психик янги ўзгаришлар соҳасида интеллектуал аппарат тўла шаклланади, бу ўз дунёқарашларини, кадриятларининг шахсий тизимини ҳамда Мен-концепцияни онгли тарзда яратиш, ўз-ўзини тарбиялашга, ўзини англашни ривожлантириш эҳтиёжлари ва бошқалар вужудга келишига; ижтимоий ривожланишда – кадриятли мақсадларнинг бойиши, касбий ўз-ўзини белгилаш, тенгдошлар билан муносабатларнинг чуқурлашувига имкон беради, биологик ривожланишда физиологик етуклик жараёнининг камолотга етгани кузатилади. Таъкидлаш жоизки, ҳар бир ёш босқичида ўз-ўзини ривожлантириш онглилик даражаси, сарфланаётган ирода кучи даражаси билан фарқланади.

Ўспиринлик ёшидаги асосий жараёнлардан бири ўзини англаш, рефлексиянинг ривожланишидир; вақтинчалик истиқболнинг кенгайиши туфайли ташқи назоратдан ўз-ўзини назоратга ўтиш юз беради, кадриятли мақсадлар, шахснинг ўзини баҳолаши ва ўзига хурмати шиддатли ривожланади, бу ташаббусли хатти-ҳаракатнинг психологик механизми бўлиб юзага чиқади. Психик жараёнлардаги ўзгаришлар тўғрисидаги билималрга интилиши кузатилади.

М.Г.Давлетшин, Н.С.Алиева, Х.Абдукаримов ва бошқалар ўз тадқиқотларида таъкидлаганидек, эрта ўспиринликда катталар билан сифат жиҳатдан ўзгача ўзаро ҳаракатга эҳтиёж мустаҳкамланади [5, 14]. Алоҳида кўринишда барпо этиладиган ушбу ўзаро ҳаракат ўспиринга ўз ҳаёти мақсадларига мувофиқ ўз-ўзини ривожлантиришнинг мақсадга йўналтирилган тажрибасини бериши мумкин.

Ўспиринлик мақсадга йўналтирилган ўз-ўзини барпо этиш учун сензитив давр сифатида намоён бўлади. Бу даврда эҳтиёжли-сабабли соҳа қандайдир шаклланганлик даражасига етади. Инсон ҳар томонлама фикрлашга қодир, шахсий ва ижтимоий тажрибага эга, ҳаёт мазмунини белгилай олади, “Мен-концепция” ривожланишнинг муайян даражасига етади. Буларнинг барчаси фаол ўз-ўзини

ривожлантириш учун белгиловчи жиҳатлар мавжудлиги тўғрисида сўз юритишга имкон беради. Шундай қилиб, инсоннинг ўз-ўзини ривожлантиришининг давомли жараёнида энг жадал давр ўспиринликдир. Айнан шу ёшда ўз-ўзини такомиллаштириш мақсадга йўналган тизимли фаолиятга айланади, шу боис, ўспиринлик ёши шахснинг ўз-ўзини ривожлантиришдаги сензитив даврдир.

Ўсмирлик ёшида ўз-ўзини ривожлантириш шахснинг касбий тикланиши билан чамбарчас боғлиқ. Биз учун ОТТ талабасининг тикланиши ва унинг ўз-ўзини ривожлантиришининг ўзаро боғлиқлиги ўта долзарбдир. Таъкидлаш жоизки, педагогнинг касбий тикланиши бу доимо унинг ўз мавжуд имкониятларидан, ўз-ўзини долзарблашувчидан фойдаланиш ва уларни намоён этишига таянувчи ўз-ўзини ривожлантиришидир.

ОТТ талабаси тикланиши ва унинг ўз-ўзини ривожлантириши ўзаро боғлиқлиги тўғрисида гапирганда, таъкидлаш зарурки, биринчидан, педагог талабаларнинг ўқув фаолияти, уларнинг ҳамкорлиги ташкилотчиси сифатида намоён бўлади. Ва бир вақтнинг ўзида уларга шерик ҳамдир. Мазкур ҳолат талаба – бўлғуси педагогни ўз ўқув ўрганиш фаолиятида талабалар томонидан билимларни ўзлаштириш жараёнини бошқара олиши, ўқув жараёни иштирокчиларининг ўрганиш фаоллигига туртки берувчи ўқув ўзаро ҳаракатларининг фаол шаклларига қўшиб олиб борган ҳолда ўзида турли салоҳиятларни ривожлантиришга даъват қилади. Бундай касбий кўникмаларни ривожлантириш нафақат психолого-педагогик кўникмаларни кўзда тутуди, балки ўз-ўзини ривожлантириш ва такомиллаштириш имкониятини қидиришга ҳам мажбур этади.

Устига-устак замонавий вазият мустақиллик, ташаббускорлик, юқори даражада ўз-ўзини бошқариш сифатларга эга бўлган инсон – ўз-ўзини ривожлантирувчи инсонни етиштиришга кўмаклашувчи таълим жараёнини яратишни тақозо этмоқда. Шу боис, бўлғуси ўқитувчини ўзи тўғрисида тафаккур қилиш ва мустақил билим олиш жараёнига киритиш зарур.

“Шахсли ўз-ўзини ривожлантириш педагогикаси”нинг замонавий тадқиқотчилари (Н.Муслимов, М.Усмонбоева, А.Тураев ва бошқалар) бунинг учун қуйидагилар зарурлигини таъкидлайдилар:

- талабаларнинг ўз ўқув-ўрганиш фаолияти мазмунини, улар томонидан бўлғуси ўқитувчиликни тушуниш ва идрок этишни чуқурлаштириш;
- талабаларнинг шаъни-обрўсига хурмат кўрсатган ҳолда педагогларнинг талабалар билан норасмий илмий-билим олиш ва шахсий мулоқотлари ҳажмини янада кенгайтирган ҳолда уларнинг ўзаро ҳаракатлари хусусиятини ўзгартириш;
- ўз салоҳиятларини доимий ўстиришга интилган ҳолда ўз фаолияти учун масъул бўлиш [7, 16-17].

Юқорида баён қилинган фикрларга таянган ҳолда айтиш мумкинки, замонавий психологик адабиётларда келтирилган уч асосий ёндашув нуқтаи назаридан ўз-ўзини ривожлантириш муаммосини тасаввур қилиш ўз-ўзини ривожлантиришни шахснинг “хаёт стратегияси” шахсий мақсадларига эришишга интилиш таъсири остидаги мақсадга йўналтирилган тикланишида ифодаланувчи шахснинг мавжудлик шарти сифатидаги ўз-ўзини ривожлантиришни ажратиб кўрсатишга имкон беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. М.: Наука, 1980. 335 с.
2. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство, Т: 2005. -192 с.
3. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания: Избранные психологические труды. 3-е изд., МПСИ. 2009 - 432 с.
4. Битянова Н.Р. Проблема саморазвития личности в психологии: аналитический обзор. – Москва : МПСИ : Флинта, 1998. – 48 с.
5. Давлетшин М.Г., Захарина М.С. Профессиональная ориентация учащихся: реформа в действии: Учебное пособие . Ташкент: Ўқитувчи, 1986–320 с.
6. Куликова. Л.Н. Проблемы саморазвития личности / Издание 2-е, исправленное и дополненное. – Благовещенск :, 2001. – 342 с.

7. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М, Тўраев А.Б. Инновацион таълим технологиялари. Ўқув методик ўқланма. Тошкент.2015 – 208 с.
8. Усмонов Б., Хабибуллаев Р. Олий ўқув юртларида ўқув жараёнини кредит-модуль тизимида ташкил қилиш. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2020 й.
9. Ўринов В. Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларида ECTS кредит-модуль тизими: Асосий тушунчалар ва қоидалар.Қўлланма. 2020 й.